

SOBRE DIETARIS I SOBRE UN DIETARI: *L'AROMA D'ARÇ*, DE MARIÀ MANENT.

per **Marçal Subiràs i Pugibet**

L'estudi de la literatura autobiogràfica a Catalunya ha tingut un auge molt important en els darrers cinc anys. Tanmateix, el subgènere que ha ocupat majoritàriament l'atenció dels crítics ha estat el de les memòries. El present article pretén ser, en primer lloc, una contribució a l'estudi teòric d'un dels subgèneres poc estudiats de la literatura del jo: el dietari. I, en segon lloc, pretén confrontar aquesta teoria crítica amb un dietari concret: el del poeta català Marià Manent, *L'aroma d'arç*.

Es pot argumentar que tota literatura té per la seva naturalesa un component autobiogràfic. Així, des d'aquesta perspectiva, l'escriptor aboca en l'obra, i sigui quin sigui el gènere, la seva subjectivitat i, doncs, la seva vida. Aquesta concepció, que sens dubte és defensable, resulta massa àmplia a l'hora de prendre en consideració l'anomenada literatura del jo i els seus subgèneres. Cal per tant, fitar amb més precisió aquest terreny. En aquest sentit també es pot sostenir que la literatura autobiogràfica no es fonamenta en el desig de l'autor de crear una obra autònoma que abandona a la seva sort sinó una autèntica prolongació del jo en l'escriptura. En aquesta literatura l'escriptura o el gènere es poden identificar plenament amb el jo.

La literatura autobiogràfica obeeix a diverses motivacions tant per part de l'autor com per part del lector. Entre moltes altres podem citar les que segueixen. Pel que fa a l'autor pot existir l'intent de creació d'un jo ficcional o semificcional o una justificació davant de la societat per a la qual escriu. L'autor també pot confegir-se mitjançant el gènere del jo una personalitat amb la qual vol ser recordat. És també possible que l'autor vulgui crear una mena de testament intel·lectual o proporcionar un model exemplar. I, finalment, i poc o molt, sempre tindrà una pruija d'historicisme, escrivint sobre ell mateix en tant que ha viscut un fragment d'història. Pel que fa al lector les motivacions també poden ser diversíssimes i poden anar des de la curiositat o la morbositat fins a l'afany de coneixement històric o íntim d'una personalitat de la literatura.

Tradicionalment hom ha dividit el gènere autobiogràfic en quatre subgèneres: les memòries, els dietaris, els epistolaris i els llibres de viatge. Bandejaré els dos darrers perquè queden lluny de l'objecte de l'estudi i em centraré ara mateix en els dos primers per tal de diferenciar-los succintament (tot i que segons May no hi ha fronteres objectives entre les memòries i l'autobiografia ¹).

¹ MAY, ps. 16-128.

En una primera aproximació podem dir que les memòries pretenen donar una visió panoràmica de conjunt d'una vida immersa amb major o menor intensitat a dins de la història supraindividual social, política, econòmica o cultural. El dietari —*journal intime* en francès— es desmarca en principi d'aquesta funció globalitzadora. El dietari pretén captar moments individuals i concrets en la vida d'una persona. En aquest sentit, és fragmentari i a vegades pot servir com a material d'al·luvió previ a la redacció de les memòries.

Des d'un punt de vista narratològic es diu que les memòries "són un relat homodiegètic, de focalització interna o focalitzador-personatge (qui veu els fets és el mateix que els ha protagonitzats)." ² . Aquesta definició és força útil. Ens informa que les memòries són escrites per una persona després que aquesta hagi viscut uns fets que són objecte del seu llibre. És a dir, les memòries s'escriuen *a posteriori* respecte de la matèria viscuda. D'aquesta manera, l'autor pot jugar amb dos personatges i dues visions diferents d'uns fets únics: la del personatge que viu els fets i la del que els relata. Ambdós personatges estan separats per un període més o menys llarg de temps i, òbviament, són la mateixa persona. Això no succeeix en els dietaris. En aquests, la distància temporal entre el personatge que viu els fets i el que els relata és nul·la o quasi nul·la. Per tant, en el dietari, la connexió entre vida i escriptura és simultània, immediata o pròxima i, en canvi, en les memòries la connexió és mediata, llunyana o remota ³.

Una altra diferència entre aquests dos subgèneres és l'organització dels materials reportats. Mentre que al dietari l'organització ve donada per la urgència del dia a dia —i, doncs, està dividit en tantes cèl·lules com jornades—, les memòries imposen mitjançant la reflexió un ordre a allò que era contingent i caòtic⁴. Mentre que el dietari s'estructura en dies, les memòries s'estructuren en períodes o fragments de vida. Aquesta doble distinció formal resulta altament productiva per diferenciar les memòries dels dietaris. Així doncs, de tot el que hem anat dient podem dir que si les memòries s'escriuen per ressuscitar un passat, els dietaris s'escriuen per eternitzar un present o un passat recent que encara és viu. Així, segons Lejeune, els dietaris són una cursa contra la mort i serveixen per immobilitzar el temps⁵. De la primera diferència establerta per May deduïm que el dietari és autoimitatiu o repetitiu i que les memòries són retrospectives. De la segona diferenciació es desprèn que el dietari és fragmentari i que les memòries són un cos reflexivament organitzat.

Com s'observa, la caracterització i diferenciació de les memòries i els dietaris no presenta massa problemes en ordre a llur reconeixement. Qualsevol lector podrà identificar a primer cop d'ull un dietari i sabrà dir si el que ha llegit són unes memòries.

Tot amb tot, els dietaris plantegen altres problemes que no revesteixen la gravetat dels de la diferenciació entre autobiografia i memòries. Entre aquestes altres qüestions se'n

² BOU, «Narcís emmirallat», p. 135.

³ MAY, ps. 150-151.

⁴ Ibid., ps. 152-154.

⁵ LEJEUNE, *Moi aussi*, p. 126.

podrien citar dues: el dilema continuïtat/interrupció del diari i el problema del seu destinatari. Ambdós temes han estat tractats per Rousset en un article que tindrem present en passar de la teoria a l'aplicació pràctica⁶. Respecte de la primera qüestió n'hi ha que pensen que un dietari interromput deixa de ser un dietari perquè els detalls de la immediatesa s'escapen; breu, un dietari que tendeix cap a l'escriptura retrospectiva deixa de ser un dietari⁷. Per contra, altres creuen que la interrupció i la conseqüent intermitència del dietari són riscos consubstancials del dia a dia. A tot això hom pot afegir una precisió darrera: no hi ha cap convencionalisme de gènere que prescrigui l'escrupolosa continuïtat del dietari sense talls ni interrupcions. De la qual cosa es desprèn que un dietari interromput i reprès amb posterioritat no deixa de ser un dietari per aquest motiu. Ara bé, el que acabem de dir és només vàlid quan l'autor és honrat. Si l'escriptor reprèn el diari amb un discurs retrospectiu, simulant o no una immediatesa temporal entre vida i escriptura, llavors el text corre el risc, pel cap baix, de perdre la seva denominació pristinada. En la sistemàtica de May això suposaria una intrusió de l'autobiografia en el dietari⁸. Aquest crític porta aquesta intrusió fins a les darreres conseqüències; segons ell, la ulterior correcció d'estil o la simple correcció de proves d'impremta comportarien la introducció d'elements autobiogràfics i, doncs, retrospectius. Aquest corollari és, no cal dir-ho, exagerat.

Després del dilema continuïtat/interrupció, la segona qüestió a tractar era el problema del destinatari del diari íntim. És aquest un tema espinós. Didier apunta que el dietari no va ser considerat com a gènere fins que grans i consagrats escriptors com André Gide els varen lliurar al públic⁹. Però abans d'això s'escriuen dietaris. Sempre se n'han escrit encara que les "noves formes de solitud provocades per la societat post-industrial" hagin contribuït decisivament a l'auge del que avui és ja forma pertanyent a la literatura del jo¹⁰. Hi ha, per tant, moltíssims diaris íntims que formen part d'allò que Unamuno anomenava la intrahistòria. Diaris que, tanmateix, no s'arriben a publicar mai i que, per tant, romanen sense públic. Segons un sector de la crítica (Rousset, Lejeune i May entre d'altres) el diari naixeria d'una actitud narcissista, és a dir, seria un text escrit per a un mateix i, en aquet sentit, no tindria un destinatari explícit¹¹. Constituiria, a més, una mena d'autoteràpia en la qual una sola persona faria de facultatiu i de malalt¹².

És Rousset qui construeix de manera molt encertada un quadre en què estudia l'ordre creixent d'obertura o divulgació del diari partint del tancament o del secret¹³. Segons aquest crític podem establir diverses fases que contemplin el que ell anomena obertura dels dietaris. Aquestes fases poden jugar en el doble sentit estàtic i dinàmic, és a dir, poden constituir estadis independents i invariables o processos temporals o successius. Aquest

⁶ ROUSSET, ps. 436 i ss.

⁷ Ibid., p. 436.

⁸ MAY, p. 149.

⁹ DIDIER, ps. 139-140.

¹⁰ BOU, «Narcís emmirallat», p. 130.

¹¹ ROUSSET, p. 437.

¹² BOU, «Narcís emmirallat», p. 130.

¹³ ROUSSET, ps. 347 i ss.

darrer cas és el de Manent, cas que estudiaré més endavant. Heus ací el quadre:

I. TANCAMENT

1. Autodestinació: "Ceci n'est écrit que pour moi".
(Stendhal)
Lector = Redactor
2. Pseudodestinació:
 - a) Narratari intern: reenviament al narrador
"Prends moins vite la plume..."
(Amiel)
 - b) Narratari extern: interlocutor no receptor
"Vous ne saurez jamais..."
(Sand)

II. VERS L'OBERTURA

Obertura reduïda

1. Destinatari privat lector potencial: Sand i Musset.
2. Lector privat no destinatari: Anaïs Nin obre el seu diari a Miller i al seu analista.
3. Diaris conjugals: "Le journal pour nos deux".

Obertura màxima

4. Publicació:
 - a) Grau feble: publicació pòstuma autoritzada.
(Amiel)
 - b) Grau fort: publicació en vida de l'autor.

Amb aquesta classificació¹⁴ el crític assaja la construcció d'una tipologia de dietaris atenent a la seva destinació alhora que posa de manifest una contradicció conceptual perquè el dietari, que en principi és escrit per a un mateix, pot comportar amb el temps una determinada repercussió pública. En el cas dels escriptors això s'observa en l'afany de

¹⁴ Ibid., p. 442.

prolongar la literatura en la vida o de fer de la vida pròpia un tema literari més. I és aquí on pot sorgir un altre problema: aquest dietari que es publica ¿ té un valor purament anecdòtic, ha de ser considerat com a una obra documental amb valor adjectiu respecte de l'obra principal d'un autor, o bé pertany al cos substantiu d'una producció literària ? La resposta no pot ser taxativa i, en tot cas, vindrà donada per la casuística. Sigui com sigui, aquests tres paràmetres poden constituir una altra tipologia de dietaris a més de la ja vista. Per tant, segons el que hem anat veient, els dietaris poden ser caracteritzats des d'un punt de vista formal (narratològic inclòs), des d'un punt de vista funcional, segons el grau d'obertura i segons el valor que tinguin respecte de la resta de de la producció literària.

* * *

L'obra de Marià Manent no és una obra extensa: es redueix a un volum de poesia que aplega cinc llibres publicats entre 1916 i 1986¹⁵, llibres de traduccions o interpretacions de lírica estrangera, bàsicament anglesa i xinesa, alguns llibres de crítica literària i finalment quatre llibres que són producte d'una perseverant activitat de dietarista. Aquests quatre llibres són els següents: *Montseny: zodíac d'un paisatge* (1948), *A flor d'oblit* (1968), *El vel de Maia* (1975) i en darrer lloc, *L'aroma d'arç* (1982). Cal dir que aquests quatre diaris no formen unitats independents sinó que s'integren dins de l'activitat de dietarista que comentava suara. Aquesta activitat no és susceptible, a ulls del poeta, d'independitzar-se en un llibre; els reculls de dietaris de Manent, organitzats i triats segons una lògica interna de cada volum, no són concebuts com a compartiments tancats o obres soltes sinó que s'inscriuen dins d'un llibre major: la vida del poeta. Prova d'això és el fet que matèria viscuda pel poeta s'encavalla en els successius llibres. Així, *A flor d'oblit* abasta el període de 1919 a 1965, *El vel de Maia* tracta dels anys de la guerra civil i *L'aroma d'arç* té com a arc temporal els anys 1919-1981. El temps, doncs, s'encavalla en aquesta obra global que seria la vida d'un mateix. Aquesta idea inicial es veurà confirmada més endavant.

No entraré ara en l'anàlisi de tot el corpus dietarístic de Manent ja que seria massa extens. Em fixaré, però, en un d'aquests dietaris —*L'aroma d'arç*— amb la intenció de limitar l'objecte del treball i de facilitar la comparació entre la teoria del dietari i un dietari concret. Tanmateix, i a pesar d'això, les conclusions que se'n derivin podran estendre's com es dirà , a la resta de l'obra dietarística de Manent.

Es diu que el dietari més homogeni de Marià Manent és *El vel de Maia*. Aquesta opinió es basa, no sense raó, en un fet contrastable: el dietari esmentat s'ocupa d'uns anys molt determinats, els de la guerra civil, la qual cosa proporciona al recull un articulació de tots els seus elements com si extractés d'una trama interna. Des d'aquesta òptica, el llibre té un inici i un final. En principi, aquesta no és una característica fonamental per a un dietari: el dietari no necessàriament ha de tenir la lògica d'un relat sinó que simplement contempla

¹⁵ *Poesia completa*.

un interval de la vida d'una persona. Els objectius d'aquesta escriptura ja els hem esbossat en la primera part i els veurem tot seguit aplicats a l'obra objecte del nostre estudi.

Podem fixar l'estructura del llibre que ens ocupa en tres parts diferenciades: a) una citació de Marcel Proust¹⁶, b) la nota preliminar de l'autor¹⁷ i c) el cos fonamental del dietari, és a dir, les anotacions del dia a dia, les quals comencen el 18 de març de 1919 i acaben el 29 de novembre de 1981 i contenen, doncs, un interval de 63 anys. Si tenim en compte que Marià Manent va viure entre 1898 i 1988 deduirem que la primera anotació data de quan l'escriptor tenia 21 anys i la darrera de quan en tenia 83, un període, com s'observa, molt llarg. La divisió que hem fet no és un mer caprici formal sinó que determina tres moments importants de l'obra del dietarista: pel mateix ordre, l'experiència artístic-literària, la reflexió sobre el gènere i sobre el contingut del diari i, finalment, la matèria viscuda plasmada literàriament amb les pertinents anotacions. Aquests estadis als quals tot dietarista sembla abocat tenen generalment un ordre cronològic en el qual la reflexió teòrica sobre la pròpia producció ocuparia el darrer lloc o seria, si més no, simultània a l'anotació del dia a dia. Vegem aquests estadis breument i per separat. Amb l'experiència artístic-literària l'escriptor del dietari a més de fixar-se uns models i uns objectius determinats, adquireix la convicció de la literarietat de què ha d'estar dotat el seu dietari. Per aquest motiu, a més de convertir-se en una cursa contra la mort, el dietari esdevé objecte literari i, doncs, gènere. El segon estadi és el més obvi de tots i el conforma l'exercici ritual i generalment —encara que no essencialment— quotidià del dia a dia; amb aquesta empresa l'autor converteix la seva vida en literatura. No és que la pròpia vida serveixi per crear una determinada literatura sinó que la literatura serà la pròpia vida. Darrerament, en el tercer estadi, l'escriptor sent una imperiosa necessitat de justificar la seva obra com a gènere i també de justificar el contingut del seu diari. Seguint la terminologia de Rousset podem dir que aquesta necessitat serà més forta com més gran sigui el grau d'obertura del dietari.

Fetes aquestes consideracions vegem quin és el contingut de la citació de Proust: "Quand au moment de quitter l'église je m'agenouillai devant l'autel, je sentis tout d'un coup, en me relevant, s'échapper des aubépines une odeur amère et douce d'amandes, et je remarquai alors sur les fleurs de petites places plus blondes, sous lesquelles je me figurai que devait être cachée cette odeur..."¹⁸. De moment, observem que el títol del dietari de Manent està inspirat en aquesta flaire dolça i amarga a la vegada de les fulles d'arç. Però, endemés, aquesta citació justifica el contingut material del diari. Diu Manent a la nota preliminar: "La vida és, ben cert, dolça i amarga com el perfum d'aquells arços en flor de què parla el protagonista de la novel·la de Proust."¹⁹ Aquesta citació determina ja una certa visió de la vida i de la literatura. La vida relatada a les pàgines del dietari conserva i potser accentua el contrast entre la dolcesa de certs instants o períodes i l'amargor d'uns altres. Aquest doble sentiment no tan sols es projecta en un objecte de la natura com és l'arç sinó

¹⁶ *L'aroma d'arç*, p 7.

¹⁷ *Ibid.*, ps. 9-12.

¹⁸ *Ibid.*, p. 7.

¹⁹ *Ibid.*, p. 10.

que és l'arç mateix el que el conté. No en va, la literatura de Manent, i en especial la seva poesia, s'inscriu dins del marc de l'evolució del Simbolisme europeu.

El pròleg és una segona part diferenciada del llibre que estudiem. I ho és perquè en ell l'autor justifica tot allò que creu oportú amb la qual cosa ens mostra quines són les seves inquietuds i preocupacions relatives al seu dietari. De fet, i per posar dos exemples, Manent ja havia prologat *A flor d'oblit* i *El vel de Maia* amb aquesta intenció però és el pròleg de *L'aroma d'arç* el que ens proporciona més informació sobre els problemes que suscita el dietari com a gènere. Bona part d'aquests problemes ja els hem tractat a la primera part. Si haguéssim d'ordenar les idees de la nota preliminar hauríem d'establir quatre temes principals: 1) el debat sobre si el dietari requereix una continuïtat o bé pot ser dispers; 2) la constatació, com deia Rousset²⁰, que el dietarista és un escriptor que s'autollegeix perquè en principi s'autodestina el text; 3) les funcions del dietari tant pel que fa a l'escriptor com pel que fa al lector i 4) el pas del tancament a l'obertura.

A propòsit del primer tema Manent és conscient que les seves anotacions són poques en relació al període de temps que abasten i que són disperses. Diu així: "Les notes que formen part d'aquest recull són ben escasses en relació amb la dilatada corba de temps on s'inscriuen(...). Aquestes notes disperses em semblen(...)"²¹. Manent té la consciència de la possible desviació del gènere perquè el seu és un dietari escàs i dispers. Això és encara més palès al llibre *A flor d'oblit*: "(...)el dietari ha anat formant-se d'una manera irregular, amb grans llacunes, amb trencaments no pas de dies, sinó de mesos i d'anys."²².

En el seu article Rousset deia que "le diariste est quelqu'un qui se relit, qui prévoit de se relire, soit pour «se comparer à lui même en diverse temps» (Maine de Biran), soit pour un bilan qui s'échappe à la myopie quotidienne."²³. Manent també deixa entreveure que la seva relectura, a més de ser una feina editorial, també significa la recuperació d'un temps perdut i, en alguns casos, oblidat: "Rellegint el dietari, per fer-ne la tria, m'he adonat que s'hi reflecteixen fets que ja tenia absolutament oblidats; (...)he de dir que el retorn a certs períodes del passat em va ser una experiència una mica amarga(...). Però si converteixo el temps en espai i els anys en massa cumulativa i visible, podré dir que ara contemplo des d'una muntanya més alta i més blanca aquell jovenet consirós dels vint anys, i no tendeixo tant a apiadar-me de les seves trifulgues."²⁴. Conscientment o inconscientment, l'escriptor s'autodestina el diari i, per tant, la relectura es converteix més que en una verificació, en una necessitat. El fet de la necessitat de la relectura té una íntima relació amb la funció del dietari, almenys per a l'escriptor. En efecte, aquests és el tercer tema que es toca en la citada nota preliminar. Ja a *A flor d'oblit* deia: "Anotava les coses per a mi, obsedit per la voracitat del temps que tot ho esborra. En els períodes en què el ritme del dietari tenia una certa regularitat, però amb massa freqüents llacunes, el text consigna ara i adés, la recança

²⁰ ROUSSET, p. 438.

²¹ *L'aroma d'arç*, p. 9.

²² *A flor d'oblit*, p. 20.

²³ ROUSSET, p. 438.

²⁴ *L'aroma d'arç*, p. 10.

de no poder reflectir dia per dia l'esvanívola experiència."²⁵. Ara, encara serà més explícit: "Aquestes notes disperses em semblen, almenys per al meu ús personal, com unes petites zones salvades de la marea del temps i de la inexorable erosió de la memòria."²⁶. Aquesta és la funció primera del dietari, una funció que fa servei a la persona que l'escriu. És la cursa contra la mort de Lejeune. L'altra funció és menys important i fa referència a la relació que guarda el dietari amb l'obra poètica de Marià Manent: "Potser alguns fulls de dietari ajudaran a comprendre l'origen de certs poemes i a comprovar que no sorgien d'un simple enamoriscamnt dels mots, sinó de la vida mateixa."²⁷. Aquesta mateixa funció també és esmentada a *A flor d'oblit*²⁸. Segons la visió del propi escriptor els seus diaris no passarien de ser obres adjectives d'una gran obra principal que és la poètica. Al meu entendre això no és així. Els dietaris de Manent, per la seva escriptura i pel seu contingut, adopten el caràcter d'obra al mateix nivell que els llibres de poesia o de crítica. I més fins i tot: els dietaris de Manent tenen, com veurem una clara vocació de globalitat la qual fa que esdevinguin un pas privilegiat entre la vida i l'obra del seu autor.

Finalment, i sense moure'ns encara de la nota preliminar, voldria fer algunes consideracions a propòsit del procés del dietari cap a l'obertura. El quadre que proposa Rousset és l'expressió d'un procés lògic més que d'uns estadis aïllats. Això vol dir que rarament trobarem un dietari que es pugui classificar en un i només un dels passos que se'ns proposen. *L'aroma d'arç* és un bon exemple del que acabem de dir. I potser en el nostre cas l'esquema de Rousset té menys validesa atès que si bé és cert que els dietaris de Manent tenen la seva raó de ser en l'ús personal — almenys en un principi —, no és menys cert que neixen amb una clara voluntat d'obra. Vull dir que no són fruit de la improvisació sinó que contenen un visible rigor tant en l'escriptura com en els continguts. No és que sigui un mer exercici literari; sostenir això seria traïr l'esperit dels seus dietaris i del propi Manent. *L'aroma d'arç* no n'és una excepció. Precisament el valor fonamental del nostre dietari i per extensió de tots els altres de Marià Manent és una determinada visió de les coses, concretada en una voluntat poètica. En efecte, els dietaris de Manent, i molt especialment el que ens ocupa, contenen a banda d'un cert documentalisme —quotidià o històric— grans dosis de poesia. Per això es podrien adduir certs passatges del dietari com a exemples segurs de poemes en prosa. El mateix Manent ens diu a la nota preliminar de la *Poesia completa*: "Tampoc no he inclòs(...), cap fragment de poesia en prosa procedent dels meus dietaris."²⁹. Aquesta citació ens dóna pas al comentari del tercer bloc de l'estructura del dietari. Aquest bloc és, òbviament, el cos central que recull les anotacions del dia a dia. El comentari se centrarà de manera breu en els continguts principals que organitzen el diari.

Es diu que els dietaris solen ser reiteratius pel fet de relatar l'experiència quotidiana del seu autor. Aquest no és, però, el cas de *L'aroma d'arç*. Evidentment la pròpia concepció del dietari ocasiona reiteracions inevitables però en cap moment podem considerar aquest

²⁵ *A flor d'oblit*, p. 21.

²⁶ *L'aroma d'arç*, p. 10.

²⁷ *Ibid.*, ps. 10-11.

²⁸ *A flor d'oblit*, p. 21.

²⁹ *Poesia completa*, p. VII.

dietari com a prolix. A parer meu dos són els factors que determinen aquest fenomen: en primer lloc, la gran dispersió de les notes recollides per Manent, unes notes que abasten un arc temporal amplíssim i que proporcionen, amb els anys, noves perspectives i nous temes a tractar; i, en segon lloc, caldria esmentar la intel·ligent distribució que Manent fa dels temes del seu dietari. Aquests temes s'articulen al voltant de tres grans eixos: la natura, l'art i la vida. Vegem-los per separat.

El tema de la natura és el que proporciona els fragments més lírics del dietari i és, doncs, el que li confereix la poeticitat. La contemplació de la natura ocasiona la redacció del que el mateix Manent anomenava poemes en prosa. I és així. Amb les descripcions objectives i subjectives de les estacions, dels arbres, del cel, de la meteorologia, del paisatge en general, Manent aporta al seu dietari una dimensió lírica essencial, que al final culminarà en un bellíssim poema: "Tardor a Viladrau". Dos noms són adduïts per Manent en aquest sentit: el de Henri Pourrat quan afirmava que l'única poètica veritable era la de la natura³⁰ i el de Jules Romains amb la poètica del qual Manent se sent íntimament identificat. Romains defensava el 13 de desembre de 1919 que el contacte amb les coses quotidianes és essencialment poètic i que l'home hauria d'abandonar la rutina del quotidià per adoptar una actitud poètica davant de la vida i el món, una actitud poètica que era concebuda com a una actitud moral. Aquesta és també l'actitud que adopta Manent en el seu dietari.

El segon eix del llibre és l'art i al seu entorn s'hi apleguen temes molt diversos com ara l'obra pròpia de l'autor, les lectures —poètiques o no—, les converses, alguns personatges il·lustres com ara Carner, audicions, conferències. Es tracta, doncs, d'un reguitzell d'experiències culturals ressenyades amb gran naturalitat i precisió. Finalment, el tercer eix el constituiria el que he inclòs sota l'epígraf genèric "vida". És, de llarg, el més heterogeni dels tres i també el menys prolífic. Al seu voltant es desenrotllen alguns temes socials, escenes familiars i quotidianes i potser el tema que dóna més joc en aquest eix: la relació amb Anna, un amor subtilment i delicadament vehiculat al llarg de les pàgines del dietari.

Aquests continguts són susceptibles d'un estudi molt més extens que aquestes breus notes però no és aquest el lloc per fer-lo. El nostre interès era, com ja hem anunciat, posar davant per davant la teoria del dietari i un dietari en concret, representatiu del subgènere. D'aquesta comparança hom observa que hi ha unes constants en tota obra diarística però també es pot comprovar que a aquesta anàlisi teòrica se li escapa una realitat molt més rica i complexa que permet parlar en el cas de *L'aroma d'arç* d'un autèntic dietari poètic, d'una obra globalitzadora d'un llarg període de vida, d'una obra substantiva no jerarquitzada a la resta de producció i d'un llibre de síntesi de la resta d'obra de l'autor i de la seva pròpia vida.

BIBLIOGRAFIA

³⁰ *L'aroma d'arç*, p. 12.

A. Obres de Marià Manent utilitzades.

A flor d'oblit "L'escorpí" 60, Ed. 62, Barcelona 1986; *El vel de Maia* "Llibres a mà" 21, Ed. Destino, Barcelona 1985; *L'aroma d'arç* Ed. Laertes, Barcelona 1982; *Poesia completa* Ed. Columna, Barcelona 1986.

B. Sobre teoria del dietari.

BEAUJOUR, Michel. «Autobiographie et autoportrait» a *Poétique* 32 (1977), ps.442-458; BOU, Enric. «Narcís emmirallat o els diaris de poetes (Foix, Manent, Gimferrer)» a *Revista de Catalunya* 32 (1989), ps. 130-149; BRUSS, Elisabeth W. «L'autobiographie considérée comme acte littéraire» a *Poétique* 17 (1974), ps. 14-26; DIDIER, Béatrice. *Le journal intime* Presses Universitaires de France, Paris 1976; GENETTE, Gerard «Le journal, l'antijournal» a *Poétique* 47 (1979), ps. 315-322; LEJEUNE, Philippe. «Autobiografia i història literària» a *Els Marges* 32 (1984), ps. 3-23; LEJEUNE, Philippe. *Moi aussi* Éditions du Seuil, Paris 1986; MAY, Georges. *L'autobiographie* Presses Universitaires de France, Paris 1979, ps. 144-154; ROUSSET, «Le journal intime, text sans destinataire?», *Poétique* 56 (1983), ps. 436 i ss.

C. Sobre els dietaris de Marià Manent.

BOU, Enric. "*Entre l'alba i el vent*": *Marià Manent en la poesia postsimbolista* a *Els Marges* 36 (1987), ps. 3-20; BOU, Enric. *Sobre dietaris: entre la moral i la crònica* a *Serra d'Or* (febrer 1983), ps. 39-41; CRUSAT, Paulina. "*A flor d'oblit*" *Dietari dispers (1918-1966) de M. Manent* a *Insula* 267 (1969), p. 8; GARCÉS, Tomàs. *Lectura d'"El vel de maia": diari d'un exili* a *Serra d'Or* (setembre 1975), ps. 23-24; MANENT, Marià. «Del meu dietari: retrats de Ruyra, Carner, d'Ors i López-Picó» a *Serra d'Or* (març 1968), ps. 42-43; MANENT, Marià. «Més dietaris de Georges Maldas» a *Revista de Catalunya* 1 (1987), ps. 145-148; MUÑOZ MILLARES, José. «Marià Manent i l'escriptura dels dietaris» a *Reduccions* 37 (1988), ps. 27-37; TRIADU, Joan. «L'obra de Marià Manent» a *Serra d'Or* (octubre 1978), ps. 31-33.

